

ФИЛИППОВИЧ АННА ВАДИМОВНАаспирант кафедры гражданского права
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
e-mail: an.philippovich@yandex.ru**PHILIPPOVICH ANNA VADIMOVNA**postgraduate student of the Department of civil law
of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
e-mail: an.philippovich@yandex.ru

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

THE CONCEPT AND FEATURES OF A CINEMATOGRAPHIC WORK

Аннотация. Актуальность настоящего исследования обусловлена последними изменениями мировой киноиндустрии, позволяющими по-новому взглянуть на юридическую природу кинематографического произведения. Цель статьи заключается в комплексном изучении правовой сущности кинематографического произведения как особого результата творческой деятельности с учетом ее специфики в новых реалиях современной киноиндустрии. Автором рассматриваются признаки кинематографического произведения, а также оцениваются критерии разграничения кинематографического произведения и произведений, выраженных средствами, аналогичными кинематографическим. В результате формулируется вывод о существовании проблем правового регулирования и определяются пути их решения, в том числе с помощью дальнейшего развития законодательства.

Ключевые слова: аудиовизуальное произведение; кинематографическое произведение; произведение, выраженное средствами, аналогичными кинематографическим; кинематографические средства; кинематография.

Abstract. The relevance of this research is due to the recent changes in the world film industry, which allow us to take a new look at the legal nature of a cinematographic work. The purpose of the article is to comprehensively study of the legal essence of a cinematographic work as a special result of creative activity, taking into account its specifics in the light of the new realities of the modern film industry. The author considers the features of a cinematographic work, and also evaluates the criteria for distinguishing between a cinematographic work and works expressed by a process analogous to cinematography. As a result, a conclusion is formulated about the existence of problems of legal regulation and ways of solving them, including through the further development of legislation, are determined.

Key words: audiovisual work; cinematographic work; work expressed by a process analogous to cinematography; means of cinematography; cinematography.

В настоящее время мировая киноиндустрия претерпевает значительные изменения, обусловленные, в частности совершенствованием технологий в сфере кинопроизводства и динамичным развитием стриминговых сервисов (онлайн-кинотеатров), что, безусловно, влияет на современное представление о сущности кинематографического произведения. Актуальным является вопрос о понятии и отличительных свойствах кинематографического произведения, поскольку от ответа на него зависит содержание и исполнение договоров, заключаемых в киноиндустрии.

В силу прямого указания законодателя кинематографическое произведение является разновидностью аудиовизуального произведения. Это позволяет сделать вывод, что оно обладает всеми характерными для аудиовизуального произведения признаками, предусмотренными ст. 1263 ГК РФ.

Во-первых, кинематографическое произведение состоит из зафиксированной серии связанных между собой изображений, которые имеют общую направленность, выражающуюся в последовательности и линейности.

Термин «последовательность» является техническим и в кинематографе обозначает непрерывный ряд кадров (кинематографических планов), объединенных одним или несколькими характерными элементами, например визуальным и музыкальным оформлением.

Линейность серии изображений проявляется в том, что они фиксируются в определенной очередности, которая при использовании произведения должна оставаться неизменной, тем самым исключается возможность интерактивности. Отметим, что в легальных определениях кинематографического произведения в США¹ и Велико-

британии² отсутствует указание на признак линейности. Это объясняется желанием законодателей распространять правовой режим кинофильма на более широкий круг объектов. Однако в деловой практике правообладатели из США и Великобритании при предоставлении права использования кинематографического произведения в подавляющем большинстве случаев запрещают использовать фильм в нарушение существующего порядка последовательности его кадров.

Говоря о зафиксированной серии связанных между собой изображений как о признаке кинематографического произведения, необходимо отметить, что в ГК РФ отсутствует стандартное для многих стран указание на ее движущийся характер. Это можно объяснить отсутствием отдельной дефиниции кинематографического произведения и сохранением возможности отнесения к аудиовизуальным произведениям диафильмов и слайд-фильмов, так как в них отсутствуют какие-либо движущиеся изображения [1, с. 157].

Во-вторых, кинематографическое произведение предназначено по общему праву для зрительного и слухового восприятия. Однако с учетом возможности создания немых кинофильмов наличие звука не признается законодателем обязательным.

В-третьих, для кинематографического произведения характерна особая форма, предполагающая его восприятие с помощью соответствующих технических устройств. При этом их понятие в законодательстве не определяется, что совершенно оправдано с учетом постоянного развития техники. В настоящее время к таким техническим устройствам относят любые средства, позволяющие зрителю воспринимать движущиеся изображения и звуковое сопровождение.

¹ § 101 Copyright Law of the United States. — URL: <https://www.copyright.gov/title17/> (дата обращения 24.06.2021)

² S. 5B (1) Copyright, Designs and Patents Act, 1988. — URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents> (дата обращения: 24.06.2021).

В-четвертых, в соответствии со ст. 1240 ГК РФ кинематографическое произведение признается сложным объектом, включающим сразу несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

Ст. 1263 ГК РФ относит к аудиовизуальным произведениям не только кинематографические произведения, но и произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие подобные произведения), независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации. В связи с этим интерес представляет разграничение между данными разновидностями аудиовизуального произведения.

Категория «произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим» была заимствована отечественным законодателем из Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 г. (далее — «Бернская конвенция»), где это понятие используется для определения кинематографических форм, которые в силу развития техники не могли быть признаны кинематографическими произведениями в их классическом понимании. Таковыми, в частности, являлись телевизионные программы, трансляции которых проходили в прямом эфире, или репортажи новостей. Перед участниками Стокгольмской конференции 1967 г. стояла задача предоставить им одинаковую правовую охрану наравне с классическими художественными фильмами [2, с. 15]. Именно поэтому и был выработан подход «аналогичности выразительных средств», означающий следующее: то, что выглядит по своей форме и воспринимается зрителем как кинематографическое произведение, должно получать тот же объем правовой охраны, какой предоставляется кинематографическому произведению. Соответственно, в Бернской конвенции категория «произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим» используется для

обозначения новых явлений, чье правовое регулирование не может быть однозначно определено всеми участниками конвенции. Представляется, что в ст. 1263 ГК РФ рассматриваемое понятие используется в ином смысле. Об этом свидетельствует отнесение к произведениям, выраженных средствами, аналогичными кинематографическим, теле- и видеофильма, правовой режим которых не является спорным.

Единственный законодательно закрепленный критерий разграничения кинематографических произведений и иных произведений, выраженных средствами, аналогичными кинематографическим, связан с наличием либо отсутствием использования при производстве аудиовизуального произведения непосредственно кинематографических средств.

По мнению Л. Н. Нехорошева, кинематографическими средствами создания киноизображения или его элементов являются кадр; план; композиция кадра; мизансцена; ракурс; свет-тень; цвет; специальные фотографические средства [3, с. 22–23]. Несколько иной перечень кинематографических средств приводит В. Страдомский, который относит к ним переходы между планами, кадрами и эпизодами; точки зрения кинокамеры и ее движения; организацию экранного времени и пространства [4]. В исследовании С. А. Фунтиковой подчеркивается важнейшая роль монтажа как одного из главных кинематографических (выразительных) средств [5, с. 3].

Очевидно, что при производстве теле- и видеофильмов используются непосредственно указанные выше кинематографические средства, а не средства аналогичные им. В связи с этим вряд ли можно согласиться с позицией законодателя об отнесении данных произведений к выраженным средствами аналогичными кинематографическим.

Вероятно, признавая возможность выражения аудиовизуального произведения

«средствами, аналогичными кинематографическим», законодатель создает условия для новых вариантов выражения аудиовизуального произведения, которые могут появиться в будущем с учетом развития техники. В науке существует позиция, согласно которой рассматриваемая «аналогичность» является весьма условной, так как некоторые аудиовизуальные произведения, созданные с использованием современных технологий, принципиально отличаются от классических кинематографических произведений как по технологии создания, так и по форме выражения. В качестве примера можно привести мультипликационные фильмы, которые полностью создаются средствами компьютерной анимации и не предполагают ни съемок, ни монтажа в традиционном понимании. Соответственно, они могут быть отнесены к произведениям, выраженным средствами, аналогичными кинематографическим [6, с. 28]. Что касается упомянутых ранее теле- и видеофильмов, то большинство из них производится при помощи стандартных кинематографических средств. Если допустить возможность их выражения средствами аналогичными кинематографическим, следует признать, что такие теле- и видеофильмы являлись бы исключением, а потому не могут приводиться в ст. 1263 ГК РФ в качестве примера для общего правила.

В соответствии со ст. 3 (а) Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве, ратифицированной Российской Федерацией 30 марта 1994 г., кинематографическим произведением признается произведение любой продолжительности или на любом носителе, а также любого жанра (в качестве примера приводятся художественные, мультипликационные и документальные фильмы), соответствующее положениям, регулирующим киноиндустрию на уровне национального законодательства каждого из участвующих в конвенции государств, и предназначенное для показа

в кинотеатрах. Из определения следует еще одна характеристика, часто признаваемая в доктрине квалифицирующим признаком кинематографического произведения, состоящая в его основном предназначении. В научной литературе отмечается, что кинематографическое произведение всегда создается для публичного показа в кинотеатре, и именно по этой причине его можно выделить из множества других разновидностей аудиовизуальных произведений. Однако в последнее время вследствие значительных перемен в мировой киноиндустрии основное предназначение кинематографического произведения далеко не всегда сводится к его публичному показу в кинотеатре.

Тенденция создания кинематографического произведения исключительно для его демонстрации в сети Интернет наметилась еще в конце 2016 года, когда постановление Правительства РФ от 27.02.2016 № 143 «Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и Правил ведения Государственного регистра фильмов» расширило перечень способов использования фильма, для которых необходимо получение прокатных удостоверений, включив в него показ фильма другими техническими способами³.

На решение киностудий и кинодистрибьюторов об отказе от публичного показа некоторых кинематографических произведений в кинотеатрах существенно повлияла пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в рамках мер противодействия которой по всему миру на многие месяцы были закрыты кинотеатры. В связи с этим значительная часть кинодистрибьюторов

³ В соответствии с пояснениями Минкультуры России по вопросу правоприменения Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2016 г. № 143 под показом фильма другими техническими способами понимаются любые способы демонстрации фильма публике с использованием технических средств, в том числе с использованием сети Интернет, за исключением демонстрации фильма в кинозале, демонстрации фильма средствами телевидения (включая онлайн-версии телеканалов).

принимала решение о начале использования кинематографического произведения сразу в сети Интернет. Развитие стриминговых сервисов (онлайн-кинотеатров) также послужило катализатором процесса выпуска кинематографических произведений в цифровое пространство, минуя публичный показ в традиционных кинотеатрах. Революционным стало решение кинокомпании Warner Bros. о выпуске в 2021 году 17 новых фильмов, в том числе самых ожидаемых кинофильмов года, одновременно в кинопрокат и на собственном стриминговом сервисе HBO Max⁴.

В настоящее время в киноиндустрии весьма актуальна практика полного или частичного отказа от публичного показа кинематографического произведения в кинотеатрах, что подтверждает невозможность использования критерия основного предназначения кинематографического произведения в его классической интерпретации в качестве квалифицирующего.

В правовых порядках некоторых европейских государств также выделяется критерий оригинальности, позволяющий отграничить кинематографические произведения от «последовательности изображений» (Германия⁵, Австрия⁶), некоторых документальных фильмов (Италия⁷) по причине того, что они лишены творческого характера и в большинстве случаев являются простой фиксацией объективной реальности в хронологическом порядке. Несмотря на это в соответствии с законодательством отдельных стран им предоставляется правовая охрана.

В Российской Федерации наличие творческого характера не признается особенностью исключительно кинематографического произведения. Все виды аудиовизуальных и иных произведений охраняются авторским правом, только если они являются результатами творческого труда, что подтверждается судебной практикой⁸. Однако в кинематографическом производстве концентрация авторского участия присутствует в наибольшей степени. Это проявляется в постановочном характере кинематографического произведения, суть которого заключается в реализации режиссером-постановщиком своего индивидуального замысла посредством изменения окружающей действительности и ее закрепления в оригинальной форме в виде серии движущихся изображений. В литературе отмечается, что важнейшим условием для квалификации видеозаписи в качестве кинематографического произведения является фиксация не уникальности окружающей действительности в каждый момент времени, а наиболее точного отражения в ней субъективного авторского замысла [6, с. 33].

Постановочный характер кинематографического произведения отличает его от других аудиовизуальных произведений, которые, напротив, фиксируют именно уникальные свойства реальности. Однако для телефильма, признаваемого в соответствии с ГК РФ произведением, выраженным средствами, аналогичными кинематографическим, также свойственен постановочный характер, а значит, рассматриваемый признак не является универсальным.

Четкий критерий разграничения произведений на кинематографические и выраженные средствами, аналогичными кинематографическим, в настоящее вре-

⁴ «Ядерный удар по кинотеатрам»: Warner Bros. будет выпускать все свои блокбастеры 2021-го одновременно онлайн и в кино. URL: <https://www.forbes.ru/forbeslife/415481-yadernyy-udar-po-kinoteatram-warner-bros-budet-vypuskat-vse-svoi-blokbastery-2021> (дата обращения: 24.06.2021).

⁵ § 95 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 1965. — URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/462250> (дата обращения: 24.06.2021).

⁶ §73 Abs. 2, §74 Bundesgesetz das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und verwandte Schutzrechte, 1936. — URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/503812> (дата обращения: 24.06.2021).

⁷ Art. 2 (6) Legge 22 aprile 1941, N. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. — URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/477618> (дата обращения: 24.06.2021).

⁸ См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2013 г. № С01-69/2013 по делу № А40-94794/2012; Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.08.2011 г. № КГ-А40/8665-11 по делу № А40-30624/10-51-226 // СПС КонсультантПлюс.

мя отсутствует. Полагаем, что понятие «кинематографическое произведение» как и синонимичный ему термин «кинофильм», содержащийся в ст. 1240 ГК РФ, законодатель использовал для обозначения результатов интеллектуальной деятельности, имеющих непосредственное отношение к кинематографу в классическом понимании этого слова⁹. Обычно понятие «кинематографическое произведение» используют для обозначения фильмов, публичный показ которых осуществляется в кинотеатрах. Однако в современных условиях под «кинотеатрами» следует также понимать так называемые «онлайн-кинотеатры», то есть стриминговые сервисы, осуществляющие демонстрацию фильма за плату, что в некотором смысле объединяет их с традиционными кинотеатрами.

Изложенное свидетельствует о наличии у кинематографического произведения (кинофильма) двух групп признаков. Во-первых, оно обладает всеми свойствами аудиовизуального произведения, то есть является результатом творческого труда; включает в себя несколько охраняемых ре-

зультатов интеллектуальной деятельности; состоит из серии зафиксированных изображений, имеющих общую направленность; предназначено для зрительного и слухового (при наличии звука) восприятия; его использование по назначению всегда сопряжено с работой технических устройств. Во-вторых, выделяются признаки характерные исключительно для кинематографического произведения, в числе которых выражение кинематографическими средствами; постановочный характер; неразрывная связь с кинематографом; ориентированность, преимущественно, на публичный показ в традиционном кинотеатре или использование посредством стримингового сервиса (онлайн-кинотеатра) в сети Интернет.

Поскольку некоторые отличительные особенности второй группы свойственны также теле- и видеофильмам, целесообразно внести изменения в п. 1 ст. 1263 ГК РФ в части существующего перечня примеров произведений, выраженных средствами, аналогичными кинематографическим. Это позволит устранить имеющееся противоречие и приблизить содержание нормы в отношении произведений, выраженных средствами, аналогичными кинематографическим, к смыслу положений Бернской конвенции.

⁹ В соответствии с толковым словарем С. И. Ожегова «кинематограф» — это кинотеатр; кинематография; с толковым словарем русского языка Т.Ф. Ефремовой — киноискусство, кинематография; аппарат для съемки на светочувствительную пленку движущихся объектов и для воспроизведения полученных снимков путем проецирования их на экран; кинотеатр.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. *Близнец И. А., Леонтьев К. Б.* Авторское право и смежные права [Текст]: учеб./ под ред. И.А. Близнеца — М.: Проспект, 2015. — 456 с.
2. Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971). — Geneva: World Intellectual Property Organization. — 1978. — URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/615/wipo_pub_615.pdf (дата обращения: 24.06.2021)
3. *Нехорошев Л. Н.* Драматургия фильма [Текст]: учеб. / Л. Н. Нехорошев. — М.: ВГИК, 2009. — 342 с.
4. *Страдомский В.* Снимаем любительский кинофильм [Текст]/ В. Страдомский; Пер. с пол. и коммент. И. Б. Гордийчука. — М.: Искусство, 1975. — URL: <http://istoriya-kino.ru/books/item/f00/s00/z0000037/index.shtml> (дата обращения: 24.06.2021)
5. *Фунтикова С. А.* Трансформация монтажа как выразительного средства в кинематографе [Текст]: автореферат дис. ... канд. философских наук / С. А. Фунтикова. — М., 2011. — 23 с.

6. Родионов М. Ю. Возникновение и охрана авторских прав при создании кинофильмов [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук. / М. Ю. Родионов. — М., 2005. — 193 с.

REFERENCES:

1. *Bliznets I. A., Leont'ev K. B. Avtorskoe pravo i smezhnye prava* (Copyright and neighbouring rights), Moscow: Prospekt, 2015, — 456 p.
2. Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971), Geneva: World Intellectual Property Organization, 1978, available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/615/wipo_pub_615.pdf (June 24, 2021).
3. *Nekhoroshev L. N. Dramaturniya fil'ma* (Dramaturgy of the film), Moscow: VGIK, 2009, 342 p.
4. *Stradomskii V. Snimaem lyubitel'skii kinofil'm* (Shooting an amateur film), Moscow: Iskusstvo, 1975, available at: <http://istoriya-kino.ru/books/item/f00/s00/z0000037/index.shtml> (June 24, 2021).
5. *Funtikova C. A. Transformatsiya montazha kak vyrazitel'nogo sredstva v kinematografe* (Transformation of editing as an expressive medium in cinematography), extended abstract of candidate's thesis, Moscow, 2011, 23 p.
6. *Rodionov M. Yu. Vozniknovenie i okhrana avtorskikh prav pri sozdanii kinofil'mov* (The emergence and protection of copyright in the creation of motion pictures), candidate's thesis, Moscow, 2005, — 193 p.